

JAHON MUMTOZ MUSIQA SAN'ATI NAMUNALARINI YUQORI SINIF O'QUVCHILARINING ESTETIK TARBIYASIDAGI ROLI

Ibroximova Gulnoza Sa'dullayevna

O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Institutining

Farg'ona mintaqaviy filiali o'qituvchisi

E-mail: ubaydullo1317@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888705>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon mumtoz musiqa san'ati namunalarning yuqori sinif o'quvchilarining estetik tarbiyasida tutgan o'rni tahlil qilinadi. Mumtoz musiqaning go'zallikni anglash, emotsional va axloqiy rivojlanishga, musiqiy didni shakllantirishga, shuningdek, madaniyatlararo muloqot va tarixiy jarayonlarni tushunishga qo'shgan hissi ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqolada mumtoz musiqa ijodi orqali o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari ham yoritiladi. Jahon mumtoz musiqasi o'quvchilarning estetik didi va ma'naviy rivojlanishida muhim omil sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Jahon mumtoz musiqasi, estetik tarbiya, yuqori sinif o'quvchilari, musiqiy did, emotsional rivojlanish, axloqiy tarbiya, madaniyatlararo muloqot, ijodiy rivojlanish, tarixiy jarayonlar, musiqiy ma'naviyat.

РОЛЬ МИРОВОГО КЛАССИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ

Аннотация: В данной статье анализируется роль образцов мировой классической музыки в эстетическом воспитании старшеклассников. Рассмотрен вклад классической музыки в восприятие красоты, эмоциональное и нравственное развитие, формирование музыкального вкуса, а также понимание межкультурной коммуникации и исторических процессов. Кроме того, в статье освещаются возможности развития творческих способностей студентов посредством классической музыки. Подчеркивается, что мировая классическая музыка является важным фактором эстетического вкуса и духовного развития студентов.

Ключевые слова: Мировая классическая музыка, эстетическое воспитание, старшеклассники, музыкальный вкус, эмоциональное развитие, нравственное воспитание, межкультурная коммуникация, творческое развитие, исторические процессы, музыкальная духовность.

THE ROLE OF WORLD CLASSICAL MUSICAL ART IN AESTHETIC EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Abstract: This article analyzes the role of world classical music samples in the aesthetic education of high school students. The contribution of classical music to the perception of beauty, emotional and moral development, the formation of musical taste, as well as the understanding of intercultural communication and historical processes is considered. In addition, the article highlights the possibilities of developing students' creative abilities through classical music. It is emphasized that world classical music is an important factor in the aesthetic taste and spiritual development of students.

Keywords: World classical music, aesthetic education, high school students, musical taste, emotional development, moral education, intercultural communication, creative development, historical processes, musical spirituality.

Estetik tarbiya va musiqa

Jahon mumtoz musiqa san'ati – bu asrlar davomida turli xalqlar va madaniyatlarning boy tajribasi va ijodiy izlanishlari natijasida shakllangan bebaho merosdir. Ushbu musiqiy asarlar insoniyatning hissiyotlari, o'y-fikrlari va intilishlarini aks ettiradi, shu bilan birga ularni chuqurroq anglash imkonini beradi. Yuqori sinf o'quvchilari uchun estetik tarbiya jarayonida jahon mumtoz musiqa san'ati namunalari beqiyos ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali nafaqat musiqiy didni rivojlantirish, balki axloqiy va ma'naviy tarbiyani shakllantirish mumkin. Estetik tarbiya insonning atrof-muhitdagi go'zallikni anglash, uni tushunish, qadrlash va shu orqali uning hayotiy mazmunini boyitishga qaratilgan murakkab tarbiya jarayonidir. Estetik tarbiya shaxsda nafaqat tashqi muhitning go'zalligini ko'rish, balki san'at, tabiat, insoniy munosabatlar va boshqa ko'rinishlardagi go'zallikni chuqur tushunish qobiliyatini shakllantiradi. Bu tarbiya insonning nafaqat hissiy dunyosini boyitadi, balki uning axloqiy va ma'naviy jihatdan yuksalishiga ham hissa qo'shadi. Go'zallikni anglay olish qobiliyati insonni atrof-muhitga estetik nuqtayi nazardan qarashga, unga zavqlanish va fikrlash bilan javob berishga undaydi. Estetik tarbiya barcha tarbiya turlarining asosi hisoblanadi, chunki u insonning estetik hissiyotlarini, didini va o'ziga xosligini rivojlantiradi. Estetik tarbiya orqali shaxs nafaqat san'at, musiqa va adabiyotga nisbatan munosabatini shakllantiradi, balki uning kundalik hayotidagi qarorlarida ham go'zallik va uyg'unlikka asoslangan yondashuv paydo bo'ladi. Misol uchun, estetik tarbiya qabul qilgan insonlar atrof-muhitni toza saqlashga, san'at asarlarini qadrlashga, go'zal va mazmunli munosabatlar o'rnatishga intiladi.

Estetik tarbiyaning asosiy maqsadlari

Estetik tarbiyaning maqsadlari keng ko'lamli bo'lib, ular shaxsning barcha jabhalarini qamrab oladi. Uning asosiy maqsadlaridan biri insonning estetik hissiyotlarini, go'zallikni his qilish va qadrlash qobiliyatini rivojlantirishdir. Bu jarayonda insonning ichki dunyosida ma'naviy, hissiy va axloqiy o'sish kuzatiladi. Estetik tarbiya insonning nafaqat san'at asarlariga, balki tabiatga, jamiyatga va insoniy munosabatlarga nisbatan munosabatini shakllantiradi. Shaxsda go'zallikni anglash qobiliyatini rivojlantirish orqali jamiyatda yuqori madaniyatli, axloqiy va ma'naviy jihatdan boy insonlarni tarbiyalash mumkin. Boshqa bir maqsad – estetik didni rivojlantirishdir. Estetik did insonning o'z hayotidagi estetik qarorlar qabul qilish qobiliyatiga asoslanadi. Bu qobiliyat insonning kiyinish uslubidan tortib, uning san'atga bo'lgan munosabatigacha hamma narsada aks etadi. Estetik didga ega inson har bir narsada uyg'unlik va chiroy izlaydi. Masalan, o'z kiyinishida yoki uyining ichki dizaynida estetik uyg'unlikka erishish, o'zini ifoda etishda ma'lum bir go'zallikni tanlash va shunga intilish kabilar estetik didning namoyon bo'lishidir. Estetik tarbiyaning yana bir muhim jihati – bu shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Estetik tarbiya insonda ijodiy yondashuvni shakllantiradi, uni go'zallik va san'at asarlari orqali o'z fikrlarini, hissiyotlarini va o'ziga xosligini ifodalashga undaydi. San'at va madaniyat sohalarida ijod qilishga intiladigan shaxslar o'zlarining ichki dunyosini estetik tarzda ifoda etishga o'rganadi. Shu sababli, estetik tarbiya insonni nafaqat san'at asarlarini tomosha qilish va baholashga, balki o'zi ham ijodkor bo'lishga undaydi.

Musiqqa insonning ichki olamini aks ettirish va ifodalashda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Insonlar musiqani eshitib, undagi ohanglar orqali o'z hissiyotlarini chuqurroq anglaydi, musiqqa esa ularning ruhiy holatini tinchlantirish, tetiklashtirish va ba'zan rag'batlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun musiqqa estetik tarbiyada juda muhim o'rin tutadi. U o'quvchilarda nafaqat go'zallikni anglash qobiliyatini, balki hissiyotlarini chuqurroq tushunishni va boshqarishni ham o'rgatadi. Jahon mumtoz musiqqa asarlari, xususan, yuqori sinf o'quvchilariga estetik tarbiya berishda katta rol o'ynaydi. Ushbu musiqiy asarlar murakkabligi va chuqur mazmuni bilan ajralib turadi. Ularni tinglash orqali o'quvchilar nafaqat musiqani zavqlanib tinglaydi, balki musiqaning ma'nosini tushunishga, uning ruhiy va hissiy jihatlarini anglashga intiladi. Bu jarayon o'quvchilarning musiqiy didini va estetik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Yuqori sinf o'quvchilari uchun estetik tarbiya jarayonida jahon mumtoz musiqasi alohida o'rin tutadi. Motsart, Betxoven, Shopen kabi buyuk kompozitorlarning asarlari inson qalbining chuqur hissiy kechinmalarini aks ettirib, tinglovchini chuqur o'ylashga undaydi. Masalan, Betxovenning "9-simfoniyasi" insoniyatning erkinlik, birodarlik va tenglik g'oyalarini musiqiy asar orqali yetkazib beradi. Shu tariqa, musiqqa orqali estetik tarbiya o'quvchilarda nafaqat go'zallikni anglash va his qilish, balki ularga axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni o'rgatishda ham katta hissa qo'shadi.

Mumtoz musiqaning estetik tarbiyadagi o'rni

Mumtoz musiqqa o'quvchilarning estetik tarbiyasida bir necha asosiy jihatlarda katta rol o'ynaydi:

1. Go'zallikni anglash va qadrlash: Jahon mumtoz musiqqa asarlari orqali o'quvchilar go'zallikni tushunish va his qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Musiqaning nafisligi, ohanglari va ritmik tuzilishi o'quvchilarga go'zallikning turli qirralarini ochib beradi. Masalan, Bahning polifonik tuzilishi, Betxovenning dramatik ifodalari yoki Debyussiyning impressionistik ohanglari o'quvchilarga musiqiy kompozitsiyaning murakkabligini anglashda yordam beradi. Bu jarayon estetik qabul qilishni chuqurlashtiradi va o'quvchilarni murakkab musiqiy obrazlar bilan tanishtiradi.

2. Emotsional rivojlanish: Mumtoz musiqqa asarlari inson qalbiga chuqur ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega. Yuqori sinf o'quvchilari ushbu musiqalar orqali turli xil hissiyotlarni boshdan kechirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Shopenning romantik asarlari orqali ularda nozik his-tuyg'ular shakllanadi, Betxovenning dramatik simfoniyalari esa ularda kuchli ruhiy tajribalar uyg'otadi. Bu musiqalar nafaqat tinglash zavqini beradi, balki o'quvchilarni o'z his-tuyg'ularini tahlil qilishga, o'zlarining ichki dunyosini chuqurroq tushunishga undaydi. Shu tariqa, musiqqa estetik tarbiya bilan birga emotsional rivojlanishga ham xizmat qiladi.

3. Musiqiy didni shakllantirish: Jahon mumtoz musiqasining boy merosi o'quvchilarda musiqiy didni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayonda ular turli musiqiy yo'nalishlar, uslublar va ijro uslublari bilan tanishadi. Barokko davri musiqasining nozikligi, klassitsizmning aniq tuzilishi, romantizmning erkinligi kabi uslublar o'quvchilar musiqiy didining shakllanishiga katta hissa qo'shadi. Musiqiy did esa o'quvchilarning kelgusidagi estetik qabul qilish qobiliyatini belgilaydi.

4. Axloqiy tarbiya: Mumtoz musiqqa asarlari ko'pincha insoniy qadriyatlar, axloqiy masalalar bilan bog'liq. Bu musiqalar orqali o'quvchilar axloqiy me'yorlarni anglashadi, ularning ichki dunyosida ijobiy his-tuyg'ular va qadriyatlar shakllanadi. Masalan, Betxovenning "Qahramonlik simfoniyasi" yoki Shostakovichning dramatik asarlari insonning hayotidagi

muhim ahloqiy masalalarni yoritib beradi va o'quvchilarni o'z hayotiga, o'z qilmishlariga chuqurroq qarashga undaydi.

Mumtoz musiqa nafaqat estetik tarbiyada, balki o'quvchilarni madaniy va tarixiy jihatdan boyitishda ham katta ahamiyatga ega. Har bir xalqning mumtoz musiqasi o'zining betakror milliy uslubi bilan ajralib turadi va shu xalqning madaniy merosi haqida chuqur bilim beradi. Yuqori sinf o'quvchilari jahon mumtoz musiqasini o'rganish orqali turli xalqlar madaniyati, ularning tarixiy rivojlanishi haqida tushunchaga ega bo'ladi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarda madaniyatlararo muloqot qobiliyatini shakllantiradi, ularni boshqa madaniyatlarga hurmat bilan qarashga o'rgatadi. Misol uchun, rus kompozitori P. I. Chaikovskiyning asarlari rus xalqining milliy xususiyatlarini, ularning ruhiy kechinmalarini aks ettiradi. Shu bilan birga, uning ijodida G'arb musiqasining ta'siri ham seziladi, bu esa o'quvchilar uchun madaniyatlararo almashuvning namunasidir. Shu tarzda, o'quvchilar musiqiy asarlar orqali turli madaniyatlarning bir-biriga ta'sirini, ularning o'zaro bog'liqligini anglashadi. Bundan tashqari, mumtoz musiqa asarlari ko'pincha o'z davrining ijtimoiy va siyosiy jarayonlarini aks ettiradi. Masalan, Betxovenning "9-simfoniyasi" Fransuz inqilobining ta'siri ostida yaratilgan bo'lib, unda erkinlik va birodarlik g'oyalari aks etgan. Shu tariqa, o'quvchilar musiqa orqali tarixiy jarayonlarni chuqurroq tushuna boshlaydilar va bunday asarlar ularga tarixiy hodisalarni estetik jihatdan qabul qilish imkonini beradi. Mumtoz musiqaning yana bir muhim jihati – bu o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi. Musiqa bilan shug'ullanish, uni o'rganish va ijro etish jarayonida o'quvchilar o'z ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqaradi. Ular musiqa orqali o'z fikrlarini, hissiyotlarini ifodalash imkoniga ega bo'ladi. Ayniqsa, mumtoz musiqa asarlarini ijro etish jarayoni o'quvchilarning nafaqat musiqiy mahoratini oshiradi, balki ularni ijodiy tafakkur qilishga undaydi. Misol uchun, Bahning polifonik asarlarini ijro etishda o'quvchilar murakkab tuzilishni tushunish va har bir ovozni alohida ifodalash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa ularni ijodiy fikrlashga, musiqiy obrazlar yaratishga undaydi. Shu tariqa, mumtoz musiqaning ijodiy tarbiya jarayonida tutgan o'rni ham katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Jahon mumtoz musiqa san'ati yuqori sinf o'quvchilarining estetik tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Ushbu musiqa namunalari o'quvchilarni go'zallikni his qilish, qadrlash va chuqur anglashga o'rgatadi. Mumtoz musiqa asarlari insonning his-tuyg'ularini kengaytiradi, ularni boshqarish va chuqur tahlil qilishga imkon beradi. Bunday musiqalar orqali o'quvchilar turli xil emotsional holatlarni boshdan kechirishadi va o'z ruhiy olamini boyitishadi, bu esa ularning umumiy axloqiy tarbiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, jahon mumtoz musiqasi madaniy meros sifatida o'quvchilarning musiqiy didini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. O'quvchilar turli davrlar va uslublarni o'rganish orqali musiqaga nisbatan chuqur qiziqish uyg'otadi, bu esa ularga musiqani ilmiy jihatdan tahlil qilish, uning tarixiy va madaniy ahamiyatini tushunishda yordam beradi. Barokko, klassitsizm, romantizm va boshqa musiqiy yo'nalishlar o'quvchilarning musiqiy didini rivojlantirishda asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, jahon mumtoz musiqasi o'quvchilarni madaniyatlararo muloqotga tayyorlaydi. Turli xalqlarning mumtoz asarlarini o'rganish orqali o'quvchilar nafaqat o'z madaniyatini, balki boshqa xalqlar madaniyatini ham chuqurroq tushunadi. Bu esa o'z navbatida ularni o'zaro hurmat va tushunishga, bag'rikenglikka undaydi. Madaniyatlararo muloqot orqali o'quvchilar turli madaniy ko'priklarni o'rnatadi, dunyoqarashlarini kengaytiradi va global dunyoning bir qismi sifatida o'z o'rnini anglay boshlaydi. Shu bilan birga, jahon mumtoz musiqasi

o'quvchilarni tarixiy jarayonlarni chuqurroq anglashga undaydi. Musiqiy asarlar ko'pincha muayyan davrning ijtimoiy, siyosiy va madaniy hodisalarini aks ettiradi, bu orqali o'quvchilar tarixni nafaqat kitoblardan, balki musiqiy obrazlar orqali ham his qilishadi. Betxoven, Bah, Shopen kabi buyuk kompozitorlarning asarlari o'quvchilarga insoniyatning o'tmishiga estetik nuqtai nazardan nazar tashlash imkonini beradi. Ijodiy rivojlanish nuqtai nazaridan, jahon mumtoz musiqasi o'quvchilarning musiqiy ijodkorligini rag'batlantiradi. Asarlarni o'rganish va ijro etish jarayonida o'quvchilar o'z tafakkurini kengaytiradi, ijodiy yondashuvlarini rivojlantiradi va ijrochilik mahoratini oshiradi. Shu bilan birga, o'quvchilar murakkab musiqiy obrazlarni yaratish va talqin qilish qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa ularning umumiy ijodiy salohiyatini ochib beradi. Umuman olganda, jahon mumtoz musiqa san'ati yuqori sinf o'quvchilarining estetik, emotsional, axloqiy va ijodiy rivojlanishida katta o'rin tutadi. Ushbu musiqa nafaqat madaniy meros sifatida qadri, balki zamonaviy o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochuvchi vosita hamdir. Jahon mumtoz musiqasi bilan tanishish o'quvchilarni yanada chuqurroq va kengroq mushohada qilishga, o'zlarining shaxsiy rivojlanishlarini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Shu bois, estetik tarbiya jarayonida jahon mumtoz musiqasining o'rni beqiyosdir va u o'quvchilarni kelgusida ijodiy, madaniy va axloqiy jihatdan barkamol shaxslar bo'lishiga yo'naltiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 Yildagi 2022 — 2026-Yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Pf-60-Son Farmoni Farmoni www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2019-yil 19-mart kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi "Yoshlarni ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish to'g'risida"gi ma'ruzasida belgilab berilgan vazifalar ijrosinida minlash bo'yicha 5 ta muhim tashabbus. <https://www.pv.uz/uz/news/>
3. N. Sharipov Xorijiy musiqa adabiyoti|| Toshkent -2014.
4. V. Galatskaya. Xorijiy davlatlar musiqa adabiyoti. Toshkent- ILM ZIYO||-2009
5. M.S. Druskin. Iogann Sebastyan Bax. M. : Musiqa- 1982 yil.
6. A.X.Trigulova «Xorijiy musiqa adabiyoti» T. Ilm ziyo 2016 yil.
7. Теплов.Б.М Психология музыкальных способностей. Планета музыки. 2022.
8. R.Tursunova, G. Tursunova Jahon musiqa tarixi|| Toshkent-2017.
9. Hojibuvi Rizojon qizi Rahmonova. Klassik musiqaning rivojlanish bosqichlari. ularning qisqacha tavsifi va asosiy vakillaridan I. S. Bax, V. A. Motsart, L. van Bethoven haqida / DOI: 10.24412/2181-1385-2022-3-600-606